

INGLIZ TILI TO'GARAK DARSLARIDA ANGLIYA BADIY MEROSINI O'RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6193043>

Pirmanova G.N

dotsenti

Navoiy davlat pedagogika instituti

Amirqulova Dilnoza

2-kurs magistranti Navoiy davlat pedagogika institute

Annotatsiya: *Ingliz tili o'rganuvchilarga Angliya badiiy merosi bo'lmish muzeylariga sayohat qildirish orqali til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishdan hamda Angliya muzeylari haqida ma'lumotlar berib, ularni tarix bilan tanishtirish va lug'at boyligini oshirishdan iborat bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *asr texnologiyasi, Angliyaning badiiy merosi, Britaniya muzeylari, Til o'rganuvchilar, o'qitish ko'nikmasi, lug'at boyligi.*

Аннотации: *Изучающие английский язык смогут повысить свой интерес к изучению языка, посетив музеи, которые являются частью британского художественного наследия, а также предоставят информацию об английских музеях, познакомят их с историей и увеличат словарный запас.*

Ключевые слова: *технологии века, британское художественное наследие, британские музеи, изучающие языки, навыки преподавания, богатство словаря.*

Annotation: *English language learners will be able to increase their interest in language learning by visiting museums that are part of the British art heritage, as well as providing information about English museums, introducing them to history and increasing vocabulary.*

Key words: *century technology, The artistic heritage of England, the British museums, Language learners, teaching skills, dictionary richness.*

Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda "YANGI O'ZBEKISTON" shiori ostida yangi islohotlarga boy demokratik davlat qurish davr talabiga aylanmoqda. Shunday ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy kamol topishiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Biz bugungi "Yangi O'zbekiston"ning barcha sohalarida turli islohotlar jadallik bilan amalga oshirilayotganligini kuzatayapmiz.

Shuningdek, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim-tarbiya vakillari oldiga ham ko'plab vazifalarni amalga oshirishni, innovatsion g'oyalar va raqamli texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanishni targ'ib qilmoqda.

Bilamizki, XXI asr – bu axborot asri, texnika asri, shunday ekan bugungi kunda yoshlarimizga, ularning ma'naviyatiga ta'sir etuvchi turli axborot vositalari borligi hammamizga ma'lum. Mana shu imkoniyatlardan keng foydalangan holda, til o'rganish jarayoni mazmunini shunday yuksak darajaga ko'tarishimiz kerakki, o'z oldilariga

buyuk maqsadlarni qo'ygan yosh avlod o'z maqsadi yo'lida dadil harakat qilsin, intilsin, Vatan ravnaqiga o'z hissasini qo'shish maqsadida yonib yashasin.

Bugungi kunda yoshlarimiz uchun til o'rganish chet tillarni bilish muhim masalalardan biridir. Bugungi kunda chet tillarini o'rganish darajalarini aniqlashning xalqaro standartlarini (IELTS, CEFR, TOEFL, DSD, DELF, DELTA, CELTA kabi) joriy etilishi, ochiq ta'lim tizimlari imkoniyatlarining ortib borishi, turli davlatlar o'rtasida ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zaro hamkorlik boshqa xalqlar tillarini o'rganishningizchilligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Dunyoda chet tillarini o'qitish samaradorligini oshirish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot yo'nalishlari o'rganilayotgan tilning badiiy merosi, umumbashariy qadriyatlari, shaxslararo muloqot madaniyati, an'anasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim oluvchilarning yoshi, qiziqishlari, intilishlari, psixo-fiziologik imkoniyatlari inobatga olingan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ilg'or metodlar va elektron dasturiy mahsulotlar tuzilmasiga oid ilmiy ishlanmalardagi o'qitish mazmunining asosini turli xalqlar badiiy merosidan maqsadli foydalanish tendensiyasi tashkil etmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan modernizatsiyalash, uzluksiz ta'lim tizimida chet tillarni faol o'rgatish uchun zarur sharoit yaratish, ularni o'rgatishning jadallashtirilgan uslublarini joriy etish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish borasidagi islohotlar chet tillarini birinchi sinfdan boshlab o'qitishni yo'lga qo'yish, mazkur tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash mexanizmlarini joriy etish imkoniyatlarini oshirdi. SHu bilan birga ingliz tilining dunyoda muloqot va axborot sohasidagi yetakchiligidan kelib chiqib, talabalarning tilga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda angliya badiiy merosidan keng foydalanish zarurati mavjud.

Biz bilamizki, birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunini hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillarga o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikada jahon hamjamiyatining yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratish to'g'risida 1875-sonli qarori ishlab chiqilib, unda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida: chet tillarni bilishga alohida e'tibor qaratildi, yoshlarimiz til o'rganib, dunyodagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishligi, hamda chet el madaniyati, ta'lim-tarbiyasini o'rganish maqsadida imtiyoz va grantlar ajratilmoqda. 1

Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ham 20.05.2021-yil “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5117-sonli qarorida ham xorijiy tillarni o‘rgatishni ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida rivojlantirish, ushbu yo‘nalishda ta‘lim sifatini tubdan oshirish, sohaga malakali pedagoglarni jalb etish hamda aholining xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida, aholi orasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o‘zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish, xorijiy tillarni o‘qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklari ta‘limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish hamda o‘qituvchilarda zamonaviy o‘qitish ko‘nikmalarini rivojlantirish, xorijiy tillarni o‘qitish sohasida “bog‘cha-maktab-oliy ta‘lim tashkiloti-korxonasi” tamoyilidagi uzluksiz ta‘lim zanjirini joriy etish maqsadida aholining barcha qatlamlariga mos bo‘lgan tilni o‘rganish bo‘yicha uslubiyot va tavsiyalarni ishlab chiqishni muvofiqlashtirish, xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirish, tilning asosiy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun videorolik, o‘yin, ko‘ngilochar ko‘rsatuv, filmlar va boshqa o‘rgatuvchi kontent yaratilishini tashkil etish, davlat tilidan xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyotlarini yaratish hamda ushbu yo‘nalishda mutaxassislarning malakasini oshirishda ko‘maklashish, hududlar, tarmoqlar, davlat organlari va ta‘lim tashkilotlari kesimida xorijiy tillarni bilish reytingini yuritish, xorijiy tillarni o‘rganishni yanada ommalashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish bo‘yicha taklif va tavsiyalarini berdi.

Xorijiy tillarga o‘qitishning sifatini oshirish maqsadida, ayniqsa, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o‘rganish bilan bir qatorda o‘sha mamlakatning ma‘naviyati va madaniyatini o‘rganishga yordam beradi.

Bir so‘z bilan aytganda, ingliz tili o‘rganuvchilarga Angliya badiiy merosini o‘rganish orqali ham tilga bo‘lgan qiziqishini biroz yuqori pog‘onaga ko‘taramiz.

Ingliz tili o‘rganuvchilarga Angliya badiiy merosi bo‘lgan muzeylari haqida ma‘lumot berish orqali ham ularni tarix bilan tanishtirib, lug‘at boyligini ham oshirishga erishamiz.

Bugungi kunda Londondan boshqa hech qayerda sayyohlarni doimo o‘ziga jalb etadigan juda ko‘p diqqatga sazovor joylar, muzeylar, ko‘rgazmalar mavjud emas. Ko‘p sonli turistik joylar va deyarli barcha turdagi ko‘rgazmalar mavjud. Ular doimo tashrif buyuruvchilar uchun ochiqdir, ularning oqimi vaqt o‘tishi bilan qurib ketmaydi.

Mana shunday muzeylardan biri Buyuk Britaniyadagi asosiy va dunyodagi eng yirik tarixiy va arxeologik muzey - Londondagi Britaniya muzeyi. Bu doimiy ravishda dunyodagi eng ko‘p tashrif buyuradigan muzeylar reytingining yuqori qismida turadi. Britaniya muzeyi Londonning tarixiy tumani - Bloomsbury shahrida joylashgan. Britaniya muzeyiga tashrif buyurgan barcha mehmonlar bu yerda joylashgan tarixiy va madaniy qadriyatlar bilan bepul tanishishlari mumkin. Uzunligi qariyb 4 kilometr bo‘lgan 94 ta galereya sayyohlar uchun doimo ochiq. Angliyadagi ko‘plab boshqa

kolleksiya singari, Britaniya muzeyi ham shaxsiy kolleksiyadan paydo bo'lgan. Mashhur ingliz antiqa kolleksioneri, tabib va tabiatshunos Xans Sloan hayoti davomida vasiyatnoma tuzgan, unga ko'ra, ma'lum bir ramziy to'lov evaziga, uning 70 mingdan ortiq eksponatlar to'plami qirol Jorj II ga topshirilgan. Shu tufayli Britaniya milliy jamg'armasi sezilarli darajada to'ldirilgan. Tarixiy muzeyning tashkil etilishi Britaniya parlamentining maxsus akti bilan tasdiqlangan. Dastlab, faqat tanlangan kishilar muzeyga tashrif buyurishlari mumkin bo'lishgan. Hamma uchun muzey 1847 yilda, zamonaviy muzey binosi qurilgandan keyin ochilgan. Bundan tashqari, mazkur muzeyning boshqa muzeylardan ajralib turadigan jihatlaridan biri, Britaniya muzeyi kolleksiyasi doimiy ravishda yangilanib turadi.

Bundan tashqari bir qancha dunyoga mashhur muzeylar mavjud bo'lib, eng mashhur muzeylari Londondagi dizayn muzeyi, Liverpuldagi Bitlz muzeyi, Londondagi Pollock o'yinchoq muzeyi, Londondagi Charlz Dikkens muzeyi, Londondagi milliy dengiz muzeyi, Londondagi kino muzeyi, Londondagi tabiiy tarix muzeyi va boshqalar.

Biz bilamizki, Angliya butun dunyodan sayyohlar dam oladigan eng ilg'or mamlakatlardan biri bo'lib, hamma ham bu ajoyib mamlakatga tashrif buyurish imkoniyatiga ega emas.

Biz til o'rganuvchilar Ingliz tili o'rganuvchilarga yetkazadigan ma'lumotlarimizni ko'rgazmali tarzda o'rgatsak, ta'sir doirasi keng va xotirada oson saqlanadi, o'quvchi diqqatini tezroq jalb qiladi, til o'rganuvchilarni ingliz til o'rganishga bo'lgan qiziqishini bir necha barobarga oshirishiradi. Bundan tashqari, ingliz tili o'rganuvchilarda til o'rganish ko'nikmalari shakllanadi, til o'rganuvchida o'qish amaliyoti rivojlanadi, hamda, har bir mavzu ichidagi yangi lug'atlarni bir necha usullar bilan obrazli hamda amaliyotda qo'llagan holda yod olish ko'nikmasi shakllanadi. Ayniqsa, til o'rganuvchilar orasidagi tarixga qiziquvchilar uchun ham zo'r imkoniyatlar ham yaratiladi. Tarixga tegishli ma'lumotlarni tarjimalar orqali o'rgangandan ko'ra, o'zi tarjima qilib o'rgansa, tarixga doir bilim saviyasi oshadi. Eng yaxshi tomoni, o'zida tarjima amaliyoti ham shakllantiradi.

Til o'rganuvchilarga yana bir yaxshi imkoniyatlardan biri Angliya badiiy merosini virtual namoyishlar orqali ham o'rgatish mavjud bo'lib, unda til o'rganuvchilar biron Angliya badiiy merosini tanlab, uni internet tarmog'i orqali tomosha qilib, o'z ustida ishlaydi, berilgan yangi lug'atlar bilan o'z bilimi boyitib borish imkoniyati beriladi.

Bunday usullar orqali o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonch va til o'rganishga bo'lgan ishtiyoq bir necha bor kuchli samara beradi.

Shunday ekan, bugungi kun ingliz tili o'rganuvchilarga Angliya badiiy merosini o'rgatish orqali ham tilga bo'lgan qiziqishini oshirib, til o'rganishni osonlashtirish hamda tili o'rganilayotgan mamlakat madaniyatini o'rganib tafakkurini oshirib borishga ham ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pirmanova G.N. Culturological social and communicative context in training in English // The advanced Science open access journal. -China. Index Copernicus (12) Импакт фактор – ICV 2013:5.60. –P. 59-61.

2. Пирманова Г.Н. Инглиз тили дарсларида миллий қадриятларни ўрганиш // Профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг XXVIII илмий-назарий конференцияси материаллари тўплами. II-қисм. -Навоий, 2013. -С.45-47.

3. <https://gigafox.ru/uz/zdorove/samye-izvestnye-muzei-velikobritanii-muzei-v-anglii-ekspozicii/>

4. <https://www.lex.uz/docs/2126032>

5. <https://lex.uz/docs/-5426736>